

ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННЫЙ В УЗБЕКСКИХ КЛАССАХ

Расулова Умида Равшановна

Преподаватель русского языка в школе №8
Хивинского района Хорезмской области

Аннотация: В статье рассматривается актуальность внедрения инновационных методов в процесс обучения русскому языку узбекских школах. Речь идет об интенсивном поиске новых подходов, форм и инновационных методов обучения русскому языку, где директивная модель обучения заменяется интерактивной моделью, более продуктивной и ориентированной на личность учащегося.

Ключевые слова: методика обучения, образование, инновационные, индивидуализированные, грамматика, коммуникативная компетентность.

ВВЕДЕНИЕ

Тенденция к созданию национальных образовательных стандартов характерна в последние годы для систем образования многих стран мира. Аналогичными документами в Узбекистане с таким широким охватом являются Конституция и законы, в частности, Закон Республики Узбекистан «Об образовании»²³. Мечтой и желанием каждого студента, а также любого человека, изучающего иностранный язык, является умение правильно говорить и выражать свои мысли на интересующем языке. Преподавание любой дисциплины требует ряда обязанностей и усилий со стороны преподавателя и обучаемого.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

²³Закон Республики Узбекистан «Об образовании» // Гармонично развитое поколение – основа прогресса Узбекистана. Ташкент: Акула, 1997. 63 с.

Изучение иностранных языков является не только средством интеллектуального образования, но и процессом формирования личности человека путем знакомства с образовательными богатствами и ценностями других культур и применения их в собственной культурной жизни. В Европе изучение иностранных языков уже давно считается привилегией в высшем образовании и рассматривается как обучение тех, кто имеет привилегию в государственных школах. Методика обучения иностранному языку как наука имеет более чем 200-летнюю историю. В этот период наблюдаются разные подходы к методике обучения иностранному языку. Один из таких взглядов принадлежит академику Л. В. Щербе. По его словам, любая методика преподавания науки, хотя и является наукой, не является теоретической наукой. Он решает практические задачи, в частности, методика обучения иностранному языку основывается не только на данных психологии, но и на исследованиях общего и специального языкознания²⁴.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Отличие обучения иностранным языкам от других дисциплин в том, что через язык мы выражаем свои мысли и чувства. Наши мысли и чувства не ограничены в классе, в лаборатории, в исследованиях, они всегда и везде с нами. Это также говорит о том, что вы должны не только правильно учить иностранные языки, но и правильно излагать свои мысли на родном языке. «Если развитие родного языка начинается со свободного самопроизвольного употребления речи и заканчивается сознанием речевых форм и овладением ими, то развитие иностранного языка начинается с осознания языка и произвольного овладения им и заканчивается со спонтанной речью»²⁵. Родной язык усваивается одновременно с усвоением социального опыта. В узбекских вузах программа изучения русского языка, как и других иностранных языков, включает углубленное изучение грамматики, фонетики и лексического состава языка, все больший упор делается на преподавание языковой системы и в

²⁴Щукин Н.А. Методика обучения речевому общению на иностранном языке. М.: Икар, 2011. С. 154-157.

²⁵Самарова С.Р. и Мирзаева М.М. (2020). Проблема формирования творческих способностей студентов в зарубежной психологии. Международный междисциплинарный исследовательский журнал, 10 (5),

основном на грамматику. По-прежнему основными трудностями являются отсутствие активной устной практики на одного учащегося группы, изучение русского языка должно быть основано на развитии речевых навыков учащихся в результате устных упражнений, а теоретическое изучение должно уступить место развитию практических навыков. Необходимо обучать учеников не только основам русского языка, но и учить их с интересом и правильно общаться на другом языке, как в рамках профессиональных тем, так и в ситуациях повседневной жизни. Преподавание русского языка как иностранного в настоящее время осуществляется в условиях глобальных изменений всей системы образования – изменились цели изучения языка, потребности учащихся, условия обучения; надо признать, что произошел и переход количественных изменений в качественные - работа с массами учащихся трансформировалась в более индивидуализированную работу, когда сами учащиеся стали определять не только языковую, но и культурную составляющую обучения процесс²⁶.

Основной целью обучения иностранному языку является не столько обучение языковой системе (лингвистической компетенции), сколько овладение коммуникативной компетенцией, т.е. способностью человека осуществлять речевое общение средствами изучаемого языка в той или иной сфере деятельности. В основе коммуникативной компетенции лежит комплекс языковых знаний и речевых навыков и умений, которые формируются и усваиваются в ходе занятий²⁷.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате изучения иностранного языка вы познаете культуру другой страны. Техника упражнений важна для изучения иностранного языка. Упражнения – лучший способ овладеть всеми знаниями. Упражнение положительно влияет не только на обучение иностранному языку, но и на

²⁶Зубова С.П. (2016). Организация продуктивной деятельности учащихся начальных классов по обучению математике. Молодой ученый, нет. 5-6 (109), 46-48.

²⁷Захидова Г.Э. (2016). Обогащение словарного запаса для повышения балла на международных стандартизированных тестах iScience. Сборник научных трудов. «Актуальные вызовы современной науки». Выпуск 5, часть 1. Переяслав-Хмельницкий, с. 48-51.

получение знаний во всех областях. Эффективная организация уроков, в которой неопределима роль педагогической деятельности и современных педагогических технологий. Важно организовать процесс обучения иностранному языку с коммуникативным подходом, вывести следующий этап на уровень межкультурной коммуникации, а для достижения таких результатов последним шагом является уделить внимание «технологии упражнений». Для эффективной организации процесса обучения иностранному языку необходимо овладение современными педагогическими информационно-коммуникационными технологиями.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» // Гармонично развитое поколение – основа прогресса Узбекистана. Ташкент: Акула, 1997. 63 с.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь // Избр. психол. исслед. М., 2016. 517 с.
3. Митусова О.А. Лингвистическая составляющая модели современного специалиста // Строительство-2021: материалы Междунар. научно-практической конф. Ростов н/ Д.: РГСУ, 2013. С. 114-118.
4. Щукин Н.А. Методика обучения речевому общению на иностранном языке. М.: Икар, 2018. С. 154-157.
5. Самарова С.Р. и Мирзаева М.М. (2020). Проблема формирования творческих способностей студентов в зарубежной психологии. Международный междисциплинарный исследовательский журнал, 10 (5),
6. Журабоев, Б. (2020). Мотивированные люди для удовлетворения своих собственных потребностей. Academic research in educational sciences, (3).